

УДК 577.121

DOI 10.5281/zenodo.15544798

Научная статья

**ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫХ ИНТЕРВАЛЬНЫХ
ТРЕНИРОВОК НА АНАЭРОБНЫЙ И АЭРОБНЫЙ ОБМЕН У
СПОРТСМЕНОВ ЦИКЛИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН**

**THE EFFECT OF HIGH-INTENSITY INTERVAL TRAINING ON
ANAEROBIC AND AEROBIC METABOLISM IN CYCLIC DISCIPLINE
ATHLETES**

СЕРЕБРЕННИКОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ,
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.
ШАЙХИЕВА ДАНА АЛЬБЕРТОВНА,
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.
ДЫМОЧКА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА,
ассистент,
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.

SEREBRENNIKOV ALEXANDER PAVLOVICH,
Ural State Medical University.
SHAIKHIEVA DANA ALBERTOVNA,
Ural State Medical University.
DYMOCHKA ANASTASIYA ALEKSEEVNA,
Assistant,
Ural State Medical University.

В данной статье анализируется влияние высокоинтенсивных интервальных тренировок (High-Intensity Interval Training, HIIT) на энергетический обмен у спортсменов циклических дисциплин. Отдельно уделяется внимание механизма адаптации у спортсменов к физическим нагрузкам, включая аэробный и анаэробный обмен веществ. Рассматриваются ключевые молекулярные и клеточные изменения, происходящие в ответ на HIIT, в том числе и регуляция экспрессии митохондриальных белков, активность ферментов гликолиза и буферных систем. Также обобщены современные подходы к организации тренировочного процесса у спортсменов циклических дисциплин с учётом полученных данных. Спортсмены циклических дисциплин постоянно находятся под наблюдением врачей, поэтому статья подчёркивает необходимость дальнейших исследований в данной области для усовершенствования программ тренировок для данных спортсменов, поскольку циклические виды спорта в нашей стране активно развиваются.

This article examines the effect of high-intensity interval training on the metabolism of athletes in cyclic disciplines. Special attention is paid to the mechanism of athletes' adaptation to physical exertion. What chemical processes occur in the body when performing exercises in the high-intensity interval training (HIIT) program. Modern approaches to training for cyclical sports athletes are also being studied. Cyclical athletes are constantly under medical supervision, so the article highlights the need for further research in this area to improve training programs for these athletes, as cyclical sports are actively developing in our country.

Ключевые слова: аэробный обмен, анаэробный обмен, НИТ, циклический спорт, энергетический метаболизм.

Key words: aerobic metabolism, anaerobic metabolism, high-intensity interval training (НИТ), cyclic sports disciplines.

Актуальность исследования.

Интервальная тренировка – это вид тренировочной деятельности, подразумевающий чередование относительно тяжёлой работы с периодами восстановления, когда нагрузка снижается или прекращается. Данный метод используется спортсменами высокого уровня для улучшения результатов в циклических спортивных дисциплинах: лыжные гонки, биатлон, гребля на байдарках и каноэ, конькобежный спорт, скандинавская ходьба, академическая гребля, велотрековые гонки, бег, плавание и триатлон [4, с. 101]. Интервальные тренировки являются формой тренировочной нагрузки с чередованием периодов высокой интенсивности и фаз восстановления. Основным показателем, определяющим успех в данных дисциплинах, – это уровень аэробной и анаэробной производительности, обеспечивающей устойчивую генерацию аденозинтрифосфата (АТФ) [1, с. 21]. Достижение максимальной производительности в этих дисциплинах требует оптимизации тренировочного процесса, направленного на повышение эффективности обоих метаболических путей. В последние десятилетия высокоинтенсивные интервальные тренировки (НИТ) приобрели значительную популярность в качестве эффективного метода улучшения как аэробных, так и анаэробных показателей. Многочисленные исследования подтверждают положительное влияние НИТ на функциональные возможности спортсменов, включая увеличение максимального потребления кислорода (VO_{2max}), повышение анаэробного порога и улучшение экономичности движений [6, с. 313; 10, с. 58].

Постановка проблемы.

Понимание механизмов аэробного и анаэробного обмена при высокоинтенсивных интервальных тренировках у спортсменов циклических дисциплин, а также процессов адаптации организма к данным нагрузкам, открывает возможности составлять программы тренировок для спортсменов циклических дисциплин, включать определённые тренировочные задания в программу. Контроль состояния спортсменов и протекания процессов в их организме способствует улучшению их спортивных результатов на соревнованиях.

Несмотря на обилие научных работ, посвящённых НИТ, вопросы комплексного воздействия этого метода тренировки на аэробный и анаэробный обмен у спортсменов циклических дисциплин остаются предметом активного изучения. В связи с этим целью данного исследования было изучение влияния НИТ на аэробный и анаэробный обмен у спортсменов циклических дисциплин. В частности, коллективом авторов были поставлены задачи по изучению механизма адаптации организма к физическим нагрузкам на биохимическом уровне, определению возможности НИТ к замене длительных аэробных тренировок в циклических видах спорта, а также обзору современных подходов к тренировкам для спортсменов циклических дисциплин.

Методы исследования.

Найдено 15 публикаций: за 2006-2008 года – 5 публикаций, за 2010 год – 3 публикации, за 2013-2019 года – 7 публикаций. Проведён анализ литературных источников. В качестве источников информации были использованы такие ресурсы как PubMed, eLibrary, cyberleninka.ru, а также фундаментальная литература по выбранной теме. Использовались ключевые слова для поиска: аэробный обмен, анаэробный обмен, НИТ, циклический спорт. Включались статьи для обзора, содержащие в исследовании мета-анализ, анализ, обзоры. Производился глубокий анализ – детальное чтение текстов для окончательной оценки соответствия.

Отбирались статьи, в которых рассматривались механизмы именно на биохимическом уровне. Статьи с недостаточными данными, с поверхностным изучением материала не были включены в обзор и анализ.

Влияние на аэробный обмен.

Мета-анализ, проведённый Миланович и др. (2015), сравнивающий НИТ и традиционные аэробные тренировки, показывает, что НИТ может быть столь же эффективен, а в некоторых случаях даже более эффективен для улучшения показателей VO_{2max} (максимальное потребление кислорода) [8, с. 666; 11, с. 56; 14, с. 839]. Причиной этому является то, что НИТ стимулирует биогенез митохондрий. Это происходит благодаря активации сигнальных путей, таких как PGC-1 α (коактиватор 1 α рецептора, активируемого пролифератором пероксисом), АМПК (АМФ-активируемая протеинкиназа) и р38 MAPK. PGC-1 α является главным регулятором митохондриального биогенеза, стимулируя экспрессию генов, кодирующих митохондриальные белки [3, с. 51]. АМПК активируется в ответ на снижение энергетического статуса клетки (увеличение соотношения АМФ/АТФ), что также способствует биогенезу митохондрий [9, с. 901-902; 15, с. 21].

НИТ повышает активность и содержание ферментов, участвующих в цикле Кребса, β -окислении жирных кислот и дыхательной цепи, таких как цитратсинтаза, сукцинатдегидрогеназа и цитохромоксидаза. Это связано с увеличением экспрессии генов, кодирующих эти ферменты, под воздействием PGC-1 α . Повышение активности этих ферментов улучшает эффективность аэробного метаболизма, увеличивая способность мышц генерировать АТФ за счёт окисления углеводов и жиров [12, с. 1011].

Также следует отметить, что НИТ увеличивает содержание транспортёров глюкозы (GLUT-4) и жирных кислот в мембранах мышечных клеток. Это связано с влиянием АМПК и других сигнальных путей, активируемых НИТ. Улучшенный транспорт субстратов в мышцы способствует более эффективному использованию глюкозы и жирных кислот в качестве источников энергии во время аэробной работы [7, с. 151].

Влияние на анаэробный обмен.

Несмотря на то, что интервальные нагрузки имеют кратковременный характер, НИТ приводят к адаптации метаболизма анаэробного обмена. Так, происходит повышение активности гликолитических ферментов, таких как гексокиназа, фосфофруктокиназа-1 (ПФК-1) и лактатдегидрогеназа (LDH), что является одним из ключевых биохимических эффектов НИТ. Эти изменения способствуют ускоренному расщеплению глюкозы до пирувата и его последующему превращению в лактат, который участвует в энергетическом обмене клеток, окисляясь непосредственно в митохондриях, обеспечивая быструю продукцию АТФ в условиях ограниченной доступности кислорода [2, с. 162].

Дополнительно, НИТ способствует развитию буферных систем скелетных мышц. В ответ на накопление лактата и снижение внутримышечного рН активируются внутриклеточные буферы (в том числе фосфаты, белки и бикарбонатные ионы), а также усиливается экспрессия транспортных белков, участвующих в удалении ионов водорода (например, монокарбонатных транспортёров – MCTs). Это позволяет отсрочить развитие метаболического ацидоза и время наступления утомления.

Также дополнительной адаптацией к НИТ служит увеличение запасов мышечного гликогена. Это обусловлено усилением экспрессии гликогенсинтазы и повышением чувствительности мышечных клеток к инсулину, что улучшает утилизацию глюкозы и её депонирование в виде гликогена, обеспечивая более эффективное восполнение энергетических субстратов между сессиями нагрузки. Повышенное содержание гликогена в мышцах способствует более длительному поддержанию высокой мощности гликолиза при повторных интервалах интенсивной работы [9, с. 903-905].

При исследовании влияние на аэробный обмен выделяют важность параметров, таких как продолжительность интервалов работы и отдыха, интенсивность нагрузки и общее количество интервалов. Короткие, очень интенсивные интервалы в большей степени развивают креатинфосфатную систему. В первые секунды интенсивной работы мышцы используют преимущественно креатинфосфат для ресинтеза АТФ, при этом реакция, катализируемая креатинкиназой, чрезвычайно быстрая. Запасы креатинфосфата в мышцах ограничены и истощаются быстро. Короткие интервалы с последующим отдыхом позволяют восстановить запасы креатинфосфата перед следующим повторением, стимулируя адаптации, направленные на увеличение концентрации креатинфосфата в мышцах и активности креатинкиназы. Тогда как более длительные интервалы с умеренно высокой интенсивностью акцентируют адаптации в гликолизе. При продолжительности нагрузки более 10 секунд возрастает вклад гликолиза в энергообеспечение. Гликолиз – это расщепление глюкозы до пирувата с образованием АТФ. При высокой интенсивности пируват превращается в лактат. Более длительные интервалы стимулируют адаптации, повышающие активность ключевых ферментов гликолиза (фосфофруктокиназы, гексокиназы), увеличивают запасы гликогена в мышцах и улучшают буферную ёмкость крови для нейтрализации ионов водорода, образующихся при накоплении лактата [6, с. 313-315; 7, с. 151]. Отдельно рассматривается потенциал НПТ для улучшения чувствительности к инсулину [5, с. 101], что косвенно связано с метаболизмом глюкозы, что имеет значение для снижения жировой массы [14, с. 839].

Адаптация организма к высокоинтенсивным интервальным тренировкам в циклических видах спорта.

При адаптации происходит увеличение активности ферментов энергетического обмена. НПТ стимулирует активность как гликолитических (анаэробный гликолиз), так и окислительных (аэробный гликолиз) ферментов. Это улучшает способность мышц производить АТФ как при высокой, так и при умеренной интенсивности. Например, повышается активность фосфофруктокиназы (ключевого фермента гликолиза), цитратсинтазы (маркер митохондриальной функции) и β -окисления жирных кислот. В процессе адаптации увеличивается митохондриальная плотность, размер и эффективность. Это повышает способность мышц использовать кислород для производства АТФ, что особенно важно для выносливости в циклических видах спорта [11, с. 59].

Высокоинтервальные интенсивные тренировки улучшают способность мышц использовать как углеводы (глюкозу и гликоген), так и жиры в качестве источников энергии. Это повышает эффективность энергообеспечения при длительных нагрузках. НПТ повышает чувствительность клеток к инсулину. Это означает, что инсулин эффективнее стимулирует транслокацию GLUT-4 к клеточной мембране. Больше GLUT-4 на мембране – больше глюкозы поступает в клетку. При этом также повышается активность гексокиназы, ускоряющий фосфорилирование глюкозы, а также при таких тренировках запасается гликоген в мышцах, что обеспечивает большой резерв энергии для длительных нагрузок. В липидном обмене повышается способность окислять жирные кислоты. Значительное влияние НПТ оказывает на содержание и активность ферментов, участвующих в β -окислении жирных кислот. Так, повышается содержание мембранного рецептора CD36 плазменного белка FABPm, которые связывают жирные кислоты, что облегчает поступление данных веществ в мышцы. Также повышается активность карнитин-пальмитоилтрансферазы, который играет главную роль в транспорте жирных кислот в митохондрии, где в дальнейшем происходит их β -окисление, что способствует более эффективному использованию жиров [11, с. 63].

Такие адаптации позволяют спортсменам работать с большей интенсивностью и дольше, достигая высоких результатов.

Современные подходы к тренировкам у спортсменов циклических дисциплин.

Подходы к тренировкам постоянно эволюционируют, интегрируя новейшие научные

достижения. Оптимальный вариант для спортсменов циклических дисциплин – поляризованный тренинг, предполагающий распределение тренировочного объёма между низкоинтенсивными и высокоинтенсивными тренировками, что позволяет максимизировать адаптацию как аэробной, так и анаэробной систем. Помимо высокоинтенсивных интервальных тренировок, должны быть включены в программу силовые тренировки и тренировки с отягощением во время плавания, бега или езды на велосипеде. Они повышают мышечную силу и мощность, специфичную для дисциплины. В последнее время всё чаще в тренировочную программу включаются плиометрические упражнения, которые необходимы для развития взрывной силы и улучшения нейромышечной координации.

Не менее важно, помимо составления программ тренировок, мониторинг нагрузки и восстановления для предотвращения перетренированности и оптимизации адаптации. Это включает использование различных методов, таких как контроль частоты сердечных сокращений, вариабельности сердечного ритма, субъективных ощущений и биохимический маркеров. Значительную роль в восстановлении и адаптации играют оптимальное питание и гидратация. Стратегии питания разрабатываются индивидуально, с учётом специфики вида спорта и индивидуальных потребностей спортсмена [13, с. 191].

Заключение.

Проведенный анализ литературных источников позволил установить, что НИТ может быть столь же эффективен как и аэробные тренировки в отношении такого показателя, как максимальное потребление кислорода, благодаря стимуляции биогенеза митохондрий через активацию сигнального пути PGC-1 α . Также высокоинтенсивные интервальные тренировки индуцируют выраженные метаболические адаптации в анаэробном энергетическом обмене: увеличение активности гликолитических ферментов, развитие буферных систем скелетных мышц, увеличение запасов мышечного гликогена.

Несмотря на большое количество работ, посвященных данной теме, необходимы дальнейшие исследования для определения оптимальных параметров (соотношение работы и отдыха, интенсивность нагрузки, продолжительность интервалов) в зависимости от специфики вида спорта и уровня подготовленности атлета. Кроме того, важно учитывать индивидуальные особенности адаптации к НИТ и потенциальные риски развития перетренированности [10, с. 58].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Завьялов Б.С. Аэробные и анаэробные упражнения // *Мировая наука*. 2018. № 7 (16). С. 21-27.
2. Мещерякова О.В. Митохондриальный лактат-окисляющий комплекс и его значение для поддержания энергетического гомеостаза клеток (обзор) / О.В. Мещерякова, М.В. Чурова, Н.Н. Немова // *Современные проблемы физиологии и биохимии водных организмов*. Том I. Экологическая физиология и биохимия водных организмов (сборник научных статей). Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2010. С. 163-171.
3. Регуляция экспрессии изоформ PGC-1 α в скелетных мышцах / Д.В. Попов [и др.] // *Acta Naturae* (русскоязычная версия). 2015. № 1 (24). С. 51-63.
4. Свечкарёв В.Г. Совершенствование двигательных возможностей человека посредством автоматизированных и адаптивных систем управления в физическом воспитании и спорте // *Научные известия*. 2016. № 5. С. 97-106.
5. Свечкарёв В.Г. К вопросу об использовании высокоинтенсивного интервального тренинга // *Научные известия*. 2019. № 15. С. 103-104.
6. Buchheit M., Laursen P.B. High-intensity interval training, solutions to the programming puzzle: Part I: cardiopulmonary emphasis // *Shorts medicine*. 2013. Vol. 43. No. 5. pp. 313-338.

7. Similar metabolic adaptations during exercise after low volume sprint interval and traditional endurance training in humans / K.A. Burgomaster [et al.] // The Journal of physiology. 2008. Vol. 586. No. 1. pp. 151-160.
8. Aerobic high-intensity intervals improve VO₂max more than moderate training / J. Helgerud [et al.] // Medicine and science in sports and exercise. 2007. Vol. 39. No. 4. pp. 665-671.
9. Short-term sprint interval versus traditional endurance training: similar initial adaptations in human skeletal muscle and exercise performance / M.J. Gibala [et al.] // The journal of physiology. 2006. Vol. 575. No. 3. pp. 901-911.
10. Gibala M.J., Mc.Gee S.L. Metabolic adaptations to short-term high-intensity interval training: implications for health and performance // Exercise and sport sciences reviews. 2008. Vol. 36. No. 2. pp. 58-63.
11. Laursen P.B. Training for speed and endurance: Are there common pathways? // Exercise and sport sciences reviews. 2010. Vol. 38. No. 2. pp. 56-66.
12. A practical model of low-volume high-intensity interval training induces mitochondrial biogenesis in human skeletal muscle: potential mechanisms / J.P. Little [et al.] // Journal of physiology. 2010. Vol. 588. No. 6. pp. 1011-1022.
13. Midgley A.W., McNaughton L.R., Jones A.M. Training methods for the enhancement of aerobic and anaerobic performance// European journal of short science. 2007. Vol. 7. No. 4. pp. 191-203.
14. Milanovic Z., Sporis G., Weston M. Effectiveness of high-intensity interval training (HIIT) and continuous endurance training for reducing body fat: A systematic review and meta-analysis // Obesity reviews. 2015. Vol. 16. No. 10. pp. 839-849.
15. The effect of training modality on skeletal muscle mitochondrial adaptations / T.D. Scribbans [et al.] // Journal of physiology. 2014. Vol. 592. No. 1. pp. 21-32.

Поступила в редакцию: 14.05.2025
Принята в печать: 01.07.2025

© Серебренников А.П., Шайхиева Д.А.,
Дымочка А.А., 2025.